

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY VA AXLOQIY QADRIYATLARI SHAKLLANISHIDA MA'RIFATPARVARLIK MILLIY HARAKATINING O'RNI

Abduraxmonov Mirsaid Muzaffarovich

NavDKTU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya” kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235557>

Annotatsiya. Maqolada jadid ma'rifatparvarlarining faoliyati, ularning ma'naviy qadriyatlar shakllanishidagi roli, milliy harakatning bugungi O'zbekiston yoshlari tarbiyasiga ta'siri, shuningdek, ularning ezgu niyat va maqsadlari, hamda xalq farovonligi uchun ko'rsatgan matonatlari bayon qilindi.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, komil inson, yoshlar tarbiyasi, yangi usul maktablari, Behbudiy, Abdulla Avloniy, Yangi O'zbekiston, Renessans.

Abstract. The article described the activities of the Jadid enlightenment, their role in the formation of spiritual values, the impact of the national movement on the upbringing of today's youth of Uzbekistan, as well as their noble intentions and goals, as well as their perseverance for the well-being of the people.

Keywords: spirituality, perfect man, youth education, new method schools, Behbudiy, Abdulla Avloniy, New Uzbekistan, Renaissance.

Аннотация. В статье описывается деятельность современных просветителей, их роль в формировании нравственных ценностей, влияние национального движения на образование современной молодежи Узбекистана, а также их благие намерения и цели, вместе с этим их настойчивость для благополучия народа.

Ключевые слова: новометодные школы, Бехбуди, Абдулла Авлони, Новый Узбекистан, Возрождение (Ренессанс).

Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish ko'p jihatdan ta'lim tizimi izchilligiga bog'liq. Zero, azaldan yoshlarning ma'naviy va axloqiy tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Ma'naviy tarbiya masalalari jidid ma'rifatparvarlari faoliyatining asosiy jihatlaridan biri sanaladi. Jadidlar faoliyati tarixini o'rganish bugungi globallashuv jarayonlari mislsiz darajada jadallashgan davrda juda ahamiyatli bo'lib bormoqda.

Axloqiy tarbiya, axloqiy hayot, axloqiy madaniyat jamiyat taraqqiyotining poydevori desak mubolag'a bo'lmaydi. Inson ma'naviy va axloqiy jihatdan yuksala borgan sari undagi vatanparvarlik tuyg'usi kuchaya boradi. Jadid ziyolilari faoliyatining asosiy jihatlari vatanparvarlik, axloqiy va ma'naviy kamolotga erishish bo'lgan desak xato bo'lmaydi.

Turkiston jadidchilik harakati o'z-o'zidan paydo bo'lgani yo'q. Uning vujudga kelishi uchun ma'lum bir obyektiv sharoit va sabablar mavjud edi. XIX asrning o'rtasi va XX asrning boshida jamiyatda yangilanish zarurati tug'ildi. Bir qator ijtimoiy, siyosiy, huquqiy va ma'naviy muammolar paydo bo'ldi. Ularni hal etish uchun bel bog'lagan bir guruh ziyolilar xalq orasida “jadidlar” deb tan olindi. Kishilik jamiyatining ko'p asrlik tarixida xilma-xil harakatlar, ta'limot va siyosiy oqimlar mavjud bo'lgan. Ularning zamirida adolatli, fuqarolarning tengligi asosiga qurilgan, insonparvar jamiyatni yuzaga keltirish uchun, zulm va zo'ravonlikdan, qullik va istibdoddan, tengsizlik va jaholatdan qutilish uchun tinimsiz izlanish istagi yotgan [1].

Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, “Har bir millat, har bir xalq o'z nasl-nasabini, kelajak avlodini asrab avaylab uning qadrini bilsa unday millatning, unday davlatning kelajagi buyuk bo'lishi muqarrar. Tarix xalq ma'naviyatining asosidir”. Ma'lumki, XIX asr oxiri

va XX asr boshida yoyilgan ma’rifatparvarlik harakati chor Rossiyasi tobeligidagi Turkiston o’lkasiga ham kirib kela boshladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 30-sentyabr kuni “O’qituvchi va murabbiylar kuni”ga bag’ishlangan tantanali marosimda so’zlagan nutqida jadidchilik harakati to’g’risida alohida to’xtalib, jumladan shunday dedi: “Ko’pchilik ziyolilar qatorida men ham bir fikrni hamisha katta armon bilan o’ylayman: Mamlakatimizda Uchinchi Renessansni yigirmanchi asrda ma’rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi. Nega deganda, bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg’onish g’oyasiga bag’ishlab, o’lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g’afolat botqog’idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. Shu yo’lda ular o’zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar. Ular “Ilmdan boshqa najot yo’q va bo’lishi ham mumkin emas” degan hadisi sharifni hayotiy e’tiqod deb bildilar”, – deya ta’kidlagan edilar. Shuningdek, Yurtboshimiz raisligida 2023-yil 22-dekabr kuni bo’lib o’tgan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat Kengashining kengaytirilgan yig’ilishida bugungi jamiyatimiz oldida turgan eng muhim masalalar ro’yi-rost tahlil etilib, ko’p yillardan buyon ma’naviy hayotda o’z yechimini kutib turgan muammolarni uzil-kesil hal qilishning dadil amaliy qadamlarini tashlab berdi desak aslo adashmagan bo’lamiz. Yurtboshimiz o’z ma’ruzalarida tarixga, jadid taraqqiyparvarlarining eng nozik va tahlikali zamonda maydonga chiqib, vatan, millat uchun jasorat ko’rsatganliklariga alohida e’tibor qaratdilar.

Davlatimiz rahbarining ezgu tashabbusi bilan 2024-yilning ilk kunida “Jadid” gazetasi chop etildi. Ushbu nashr Vatan va xalq manfaatlarini yo’lida jon fido qilgan millat oydinlari – jadid bobolarimiz hayoti va faoliyatini keng targ’ib etishda o’ziga xos tafakkur maydoni bo’lib [xizmat qiladi](#). “Jadid” gazetasining birinchi sonida shoir va yozuvchi Iqbol Mirzo “Jadidlarning orzulari armonga aylangan zamon – “tariximizning eng kirlik, qora kunlari” (Qodiriy) bir asr ortda qoldi. U tarix, u yaqin moziy. Tarix saboqlari bilan istiqbolga qaraladi. “Moziy – istiqbol tarozusidir” (Behbudiy). Jadid bobolarimiz o’gitidan, ular ular hayotida yuz bergan shonli va armonli kunlardan ibrat olib, istiqbolga, Vatan va millat kelajagiga nazar solish lozim” [2] – deya yozadi.

“Jadid” so’zi “yangi”, “yangilik” ma’nolarini anglatadi. Shu ma’noning o’ziyiq jadid bobolarimizning Turkiston o’lkasiga yangiliklar olib kirishni maqsad qilganliklarini tasdig’i bo’la oladi. Lekin baxtga qarshi odamzod tarixida hech ko’rinmaganki, bir maromda kechayotgan hayotni o’zgartirishga urinish katta qarshilikka uchramagan bo’lsin. Lekin haqiqat shuki, jamiyat va inson hayotining bir maromda kechishi, ertami-kechmi, albatta, tanazzulga olib keladi. Shuning uchun jadidlarimiz jamiyat va inson hayotida kecha boshlagan tanazzulga qarshi kurashish yoki uning oldini olish uchun yangi g’oyalar zarur degan xulosaga keldilar. Afsuski, jamiyatda tanazzulni o’z boshidan kechirayotgan, shunday hayotga ko’nikib qolgan ayrim insonlar jadid ma’rifatparvarlarining o’ta muhim, insoniy va hayotbaxsh g’oyalariga tish-tirnoqlari bilan qarshi chiqdilar. Jadid ziyolilarimiz dunyoning turli burchaklaridagi taraqqiyot, yangiliklar uchun olib borilgan harakatlar tajribasiga tayanishga harakat qilganlar hamda ushbu g’oyalarni milliy qadriyatlarimizga moslashtirib taraqqiyot yo’limizni yaratishga intildilar. Mustamlakachilik va zulmga qarshi kurashning bosh g’oyasi ana shu murakkab yo’lda shakllanib, sayqallanib bordi. Jadid ma’rifatparvarlarimiz ham mana shunday umuminsoniy g’oyalar, fikrlarni keng jamoatchilikka singdirishga, shu yo’l bilan jamoatchilik fikrini o’zgartirishga harakat qilishdi.

Jadidchilikning tariximizda tutgan ahamiyati va o’rnini bir nechta ustuvor jihatlarda ko’rishimiz mumkin. Birinchidan, ular mustaqillik milliy mafkurasiga asos yaratdilar. Ikkinchidan, ular g’afolat uyqusida yotgan mazlum Xalqni uyg’otdilar, ozodlik, milliy g’urur,

buyuk ajdodlarimizning boy madaniyati haqida baralla so'zladilar, unutilayozgan qadriyatlar to'g'risida jar soldilar. Uchinchidan, jadid ma'rifatparvarlarimiz jamiyatda yetilib qolgan ijtimoiy muammolarni hal qilishda tadrijiy (bosqichma-bosqich) islohot yo'li bilan hal qilish usullarini ishlab chiqdilar. To'rtinchidan, ijtimoiy-davriy tuzum o'zgarishlarining eng makammal, samarali yo'lini taklif qildilar va mustamlakachilik tartibotini yo'q qilishga harakat qildilar. Chor Rossiyasi tomonidan amalga oshirilgan mustamlakachilik siyosati jamiyatdagi muammolarni hal qilishda hech qanday ijobiy sifatlarga ega emas edi desak o'ylaymanki adolatdan bo'ladi. Aksincha, Chor amaldorlari ziyolilarimizga imkon qadar ko'proq tazyiq o'tkazishga va shu orqali o'zlarining chirkin g'oya hamda maslaklarini saqlab qolishga harakat qildilar. Shuning uchun ham jamiyatning ziyoli vakillari mamlakatni qoloqlik botqog'idan olib chiqish, ijtimoiy muammolarni bartaraf etishning yagona yo'lini ma'rifatdan izlay boshladilar. Ilg'or ziyolilarning bu intilishlari qisqa muddat ichida mintaqadagi ma'rifatparvarlikni katta g'oyaviy hamda nazariy oqimga aylantirilishga intildilar va o'z hissalarini qo'shdilar.

Ma'rifatparvarlik harakatini mazmun-mohiyatiga ko'ra bir nechta bosqichlarga ajratsak xato bo'lmaydi. Birinchi bosqichida mavjud ijtimoiy tuzumni tanqid qilishga, kamchiliklarini ochib tashlashga katta e'tibor qaratdilar, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-madaniy qoloqlikdan qutulishning yagona yo'li ma'rifat bilan ekanligi chuqur tahlillar asosida ochib berildi. Ikkinchi bosqichda esa, ma'rifatparvarlik g'oyalarini xalq orasida targ'ib qilish ishlariga keng e'tibor qaratildi. Bunda jadid ziyolilari harakatining ahamiyati nihoyatda katta bo'ldi.

Milliy ma'rifatparvarlik harakati bo'lgan ziyolilarimizning bu intilishlariga tarixchi olimlarimiz, faylasuflarimiz tomonidan juda yuqori baho berilgan va berilmoqda. Jumladan, “Jadidchilik – jahon sivilizatsiyasi yutuqlari, xususan ilg'or ilm-fan, madaniyat-ma'naviyatga, milliy va umuminsoniy qadriyatlar birligiga asoslangan, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy qoloqlikka, Mustamlakachilik istibdodiga qarshi, milliy mustaqillikni barqarorlashtirishga qaratilgan demokratik harakat edi” [3] – deya ta'kidlaydilar.

Jadidchilik harakati tomonidan amalga oshirilgan targ'ibot kishilar dunyoqarashi va ruhiyatini tubdan o'zgartirishda, ma'rifatparvarlik g'oyalarining jamiyat hayotidan o'rin egallashida, milliy mustaqillikning ma'naviy-madaniy va g'oyaviy-nazariy asoslarini yaratishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. XX asr boshlarida ma'rifatparvar bobolarimiz milliy ta'lim-tarbiya tizimini yaratish va takomillashtirishga hamda yurtimiz mustaqilligi, xalqimiz ozodligi va erkinligi, kelajakda xalqimiz farzandlarining obod va farovon hayotini ta'minlashga beqiyos hissa qo'shganlar.

Mustaqillik yillarida Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Munavvarqori Abdurashidxonov “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan taqdirlandi. Ularga davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor natijasida Jadid marifatparvarlarining ilmiy merosini kelajak avlodga yetkazish, ularning asarlarini tahlil va idrok etish tomon jiddiy qadamlar tashlandi. Ularning millat kelajagi va mamlakat taraqqiyoti, uning mustaqilligi va erki yo'lida qilgan xizmatlarini keng jamoatchilikka, xususan, navqiron yosh avlodga asl holicha yetkazish borasida amalga oshirilajak ishlarning dengizdan tomchi deyish mumkin.

Shubhasizki, jadidchilik milliy harakati va ularning faoliyatini jiddiy o'rganish va yoshlarimizga ularning asl mohiyatini anglatish muhim ahamiyat kasb etadi. Biz Uchinchi Renessansni ustuvor vazifa hisoblab, uni milliy g'oya, tafakkur darajasiga olib chiqmoqchi bo'lsak, jadidlarimiz bobolarimiz ta'kidlaganidek, har kim o'zgarishi va bu o'zgarishni, avvalo, o'zidan boshlashi kerak. Jadidchilik mohiyat-e'tiboriga ko'ra, milliy demokratik harakat bo'lib, ularning maqsadi Turkiston o'lkasining qoloq iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sharoitda yashayotgan xalqlarni ilmi qilish, jamiyat hayotida va ijtimoiy hamda madaniy islohotlar

o'tkazish, alal oqibat, milliy mustaqillik g'oyalarini hayotga tadbiq etishni o'z oldilariga maqsad qilgan edilar.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, jadidchilik milliy harakati va jadid bobolarimiz bugungi o'zbek jamiyati va davlatchiligi shakllanishiga ulkan hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimiz qatoridan munosib o'rin egallaganlar. Hur fikrli jadid ma'rifatparvar ajdodlarimizning boy ilmiy-ijodiy merosi bugungi murakkab, tahlikali davrda O'zbekistonda milliy g'oya va mafkuraviy immunitet shakllanishi va rivoj topishida, mustaqil fikriga ega bo'lgan, fidoyi va yurtimizni chin qalbdan sevgan, uni ko'z qorachig'idek asrab-avaylashni shon-sharaf deb hisoblaydigan avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Is'hoqxon To'ra Ibrat, Cho'lpon va boshqa jadid ma'rifatparvarlarining g'oyaviy merosi biz uchun muhim dasturulamal, harakatlarimizda yorqin mash'ala, pok niyatlarimiz ro'yobi yo'lida hayotiy tajriba manbaiga aylanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Toshqulov J. O'zbekiston xalqlari siyosiy-huquqiy fikrlari tarixidan. T.: "O'zbekiston", 1996. 43-bet
2. Mirziyoyev Sh.M., "Yangi O'zbekiston Demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda", "O'qituvchi" MU, 2021 92-bet
3. Iqbol Mirzo. "Birlashmoq davri", Jadid adabiy, ilmiy-ma'rifiy va ijtimoiy haftalik gazetasi. 2024-yil 1-yanvar. №1
4. Choriyev A., Choriyev S. Renessans davri Yevropa falsafasi. T.: Tafakkur qanoti, 2015.